

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

Акромов Акмалжон Анварович

Независимый соискатель Email: akmalakramov8449@gmail.com

Tel: +998 90 600 84 49

ORCID: 0009-0002-9590-5226

Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19327343>

Аннотация: В статье исследуется правовая природа Государственного бюджета как сложной и многогранной категории. Раскрывается его двойственный характер, проявляющийся в сочетании экономического содержания, материальной формы и правовой сущности. Особое внимание уделяется правовому аспекту Государственного бюджета, который характеризуется как нормативно-правовой акт, обладающий юридической силой закона и регулирующий бюджетные правоотношения. Обосновывается, что бюджет соединяет в себе элементы планирования и юридического регулирования, закрепляя доходы, расходы и финансовые обязательства государства. В статье делается вывод о том, что Государственный бюджет является не только экономическим явлением, но и важнейшим правовым институтом, обеспечивающим организацию финансовой деятельности государства и реализацию его функций.

Ключевые слова: Государственный бюджет, бюджет, правовая природа, бюджетные отношения, публичные финансы, финансовый план.

LEGAL NATURE OF THE STATE BUDGET

Akramov Akmaljon

Independent researcher

Tashkent, Uzbekistan

Abstract: The article examines the legal nature of the State Budget as a complex and multifaceted category. Its dual nature, manifested in the combination of economic content, material form, and legal essence, is revealed. Special attention is paid to the legal aspect of the State Budget, which is characterized as a normative legal act that has the legal force of law and regulates budgetary legal relations. It is substantiated that the budget combines elements of planning and legal regulation, consolidating state revenues, expenditures, and financial obligations. The article concludes that the State Budget is not only an economic phenomenon but also a crucial legal institution that ensures the organization of the state's financial activities and the implementation of its functions.

Key words: State budget, budget, legal nature, budgetary relations, public finance, financial plan.

Введение

Современное развитие Республики Узбекистан сопровождается активным реформированием системы государственного управления и финансово-правовых механизмов. В условиях глобализации, цифровизации экономики и роста требований к эффективности публичных финансов особую значимость приобретает Государственный бюджет как ключевой инструмент реализации государственной политики.

Государственный бюджет в современных условиях уже не может рассматриваться исключительно как формальный финансовый документ. Его значение существенно расширилось: он выполняет функции стратегического инструмента управления, позволяющего государству не только аккумулировать ресурсы, но и направлять их на достижение социально-экономических целей. Через бюджет реализуются приоритеты государственной политики, обеспечивается финансирование общественно значимых программ и регулируются экономические процессы.

Историческое развитие представлений о бюджете

Эволюция бюджетных отношений отражает усложнение как экономического содержания, так и юридической формы бюджета. На ранних этапах развития государства доходы носили преимущественно натуральный характер, а расходы удовлетворялись через различные повинности. Постепенно возникла необходимость в систематизации доходов и расходов, что привело к формированию первых финансовых смет.

Сам термин «бюджет» возник в Англии и первоначально означал «денежный мешок» или «сумку казначея». Со временем он стал обозначать единый финансовый план государства. Важным этапом стало превращение бюджета из личной сметы монарха в публичный акт, утверждаемый представительным органом власти.

Развитие научной мысли в XIX–XX веках способствовало формированию различных подходов к пониманию бюджета. Экономисты рассматривали его как инструмент распределения общественных благ, а юристы – как акт, обладающий обязательной юридической силой [7; С. 49]. Таким образом, уже на этом этапе сформировалась двойственная природа бюджета – экономическая и правовая.

Понятие Государственного бюджета

В современной финансово-правовой науке бюджет трактуется по-разному, при этом акценты делаются на его экономическом содержании и правовой форме.

Так, В. М. Родионова рассматривает бюджет прежде всего как систему бюджетных отношений, возникающих в процессе формирования и использования государственного бюджетного фонда. В данном подходе внимание сосредоточено не на формальной процедуре утверждения бюджета, а на его сущности как особой категории денежных отношений, связанных с перераспределением национального дохода между государством и другими участниками экономической системы [5; С. 234].

А. М. Бабич развивает эту позицию, подчеркивая комплексный характер бюджета. В её интерпретации он одновременно выступает и как централизованный финансовый фонд, и как официальный финансовый план государства, обладающий юридической силой закона на определённый финансовый период. Кроме того, бюджет понимается как механизм формирования и использования денежных средств, направленных на обеспечение деятельности государства и органов местного самоуправления [1; С. 80].

Более детализированное экономико-правовое понимание предлагает М. В. Романовский. Он характеризует бюджет как выражение общественной природы финансовых отношений, имеющее материальную форму в виде бюджетного фонда. По его мнению, бюджет отражает систему властно-обязательных денежных связей, возникающих при перераспределении части стоимости общественного продукта для формирования общегосударственного фонда и его последующего использования в

целях удовлетворения ключевых общественных потребностей. Одновременно он указывает на правовую сторону бюджета как особого финансового плана, в котором количественно закрепляются доходы и расходы государства [9; С. 155-157].

С. В. Степашин, в свою очередь, рассматривает бюджет как центральную категорию финансовой системы, через которую реализуются основные функции финансов. К ним относятся перераспределение валового внутреннего продукта, государственное воздействие на экономику посредством регулирования и стимулирования, обеспечение финансирования бюджетной сферы, а также реализация социальной политики. Помимо этого, бюджет выполняет контрольную функцию, обеспечивая надзор за формированием и использованием централизованных денежных ресурсов [6; С. 190, 191].

Представляется, что анализ бюджета целесообразно осуществлять с учётом нескольких взаимосвязанных аспектов, что позволяет глубже раскрыть его сложную природу и определить его роль в системе публичных финансов.

Прежде всего бюджет можно рассматривать как совокупность экономических отношений, складывающихся в процессе формирования, распределения и использования публичных финансовых ресурсов. В этом смысле он отражает объективные процессы распределения в обществе, связанные с изъятием части созданной стоимости в пользу государства и её последующим направлением на удовлетворение общественно значимых потребностей, включая социально-экономическое развитие, поддержку приоритетных отраслей, обеспечение обороноспособности и формирование резервов [2; С. 93].

Наряду с этим бюджет имеет материальное выражение и представляет собой централизованный фонд денежных средств, формируемый за счёт налоговых и иных поступлений. Однако, как отмечает А. Ли, сводить бюджет исключительно к денежному фонду было бы неправильно. Его особенность заключается в двойственной природе: он одновременно является и финансовым планом государства. Принятие закона о бюджете не означает фактического наличия всех запланированных доходов на начало финансового года, поскольку бюджетные показатели носят прогнозный характер и задают ориентиры финансовой деятельности государства на соответствующий период [8; С. 142, 143].

Правовой аспект Государственного бюджета

Наряду с экономическим и материальным содержанием важнейшее значение имеет правовая природа государственного бюджета. В юридическом аспекте бюджет представляет собой нормативный правовой акт, принимаемый в форме закона и обладающий обязательной юридической силой.

Правовой характер бюджета проявляется прежде всего в особом порядке его принятия. В Республике Узбекистан проект бюджета разрабатывается уполномоченными органами исполнительной власти, затем рассматривается и утверждается парламентом и вступает в силу после подписания Президентом. Такая процедура подчёркивает его статус как основного финансового закона государства.

Бюджет как правовой акт в основном закрепляет объём и структуру доходов государства, направления и пределы бюджетных расходов, распределение финансовых

ресурсов между уровнями бюджетной системы, а также финансовые обязательства государства.

Особенность бюджета заключается в том, что он соединяет в себе элементы планирования и юридического регулирования. С одной стороны, он содержит прогнозные показатели, с другой – устанавливает обязательные для исполнения нормы [4; С. 17-19].

Следует отметить, что в действующем законодательстве бюджет нередко определяется преимущественно через его материальный аспект – как централизованный денежный фонд. Однако такое определение не в полной мере отражает его юридическую сущность, поскольку бюджет прежде всего является правовым инструментом организации финансовой деятельности государства.

Правовая природа бюджета также проявляется в его функциях. Он служит основой для финансирования деятельности государственных органов, обеспечивает реализацию конституционных прав граждан, регулирует экономические процессы и способствует поддержанию финансовой дисциплины [3; С. 70].

Кроме того, бюджет выступает инструментом юридического закрепления общественных интересов. В процессе его обсуждения и утверждения отражаются приоритеты государственной политики и интересы различных социальных групп [2; С. 98-100].

Заключение

Таким образом, проведённый анализ позволяет сделать вывод о многогранной природе государственного бюджета, сочетающей в себе экономическое содержание, материальную форму и правовую сущность. Бюджет выступает не только как система денежных отношений и централизованный фонд финансовых ресурсов, но и как ключевой инструмент государственного управления, обеспечивающий реализацию социально-экономической политики.

Особое значение в этом плане имеет правовая природа государственного бюджета. Как правовая категория он принимается в форме закона, обладает обязательной юридической силой, регулирует бюджетные правоотношения и выступает основным финансовым актом государства. Именно через правовое закрепление бюджет приобретает общеобязательный характер и становится механизмом упорядочения финансовой деятельности государства.

В совокупности это позволяет утверждать, что Государственный бюджет является не только экономическим явлением, но и важнейшим правовым институтом, обеспечивающим функционирование государства, реализацию его задач и соблюдение баланса общественных интересов. В условиях современных реформ и трансформации финансовой системы значение бюджета как правового инструмента продолжает возрастать, что требует дальнейшего научного осмысления его природы и совершенствования правового регулирования бюджетных отношений.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Бабич А. М., Павлова Л. Н. Государственные и муниципальные финансы. М. : Юнити, 2000.
2. Государственный бюджет: учебник / Омирбаев С.М., Интыкбаева С.Ж., Адамбекова

- А.А. и др.: – Алматы: ТОО РПИК «Дэуір», 2011.
3. Каримова Г. Ю., Каримов Р. Р. Финансово-правовая характеристика бюджета Российской Федерации //Аграрное и земельное право. – 2022. – №. 11 (215).
 4. Пискотин М. И. Советское бюджетное право: основные проблемы. М.: Юрид. лит, 1971.
 5. Родионова В. М. Финансы. М., 1993.
 6. Степашин С. В. Конституционный аудит. М. : Наука, 2006.
 7. Тюлюндиева Н. Методологические представления о сущности государственного бюджета //Общество и экономика. – 2011. – №. 4-5.
 8. Финансовое право Республики Узбекистан: Учебник: Ташк. гос. юрид. ун-т. – Ташкент: «Niso Poligraf», 2022.
 9. Финансы: учебник для вузов / под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской, Б. М. Сабанти. М.: Перспектива; Юрайт, 2000.